

EJP SOIL

European Joint Programme

PUBLIC CIBLE

COMMENTAIRE

Ce document répond à un article publié dans le European Journal of Soil Science par Berthelin et al. (2022)

DE NOUVELLES DÉCOUVERTES...

Berthelin et al. (2022) affirment qu'ils examinent pour la première fois de près le processus de décomposition à court terme des matières organiques fraîches ajoutées au sol, ce qui, selon eux, a été mentionné antérieurement dans la littérature mais n'a pas fait l'objet d'études approfondies

...OU RIEN DE NEUF ?

Angers et collaborateurs ne sont pas d'accord et affirment que nous savons depuis près d'un siècle que lorsque du carbone organique est ajouté au sol, la majeure partie n'y reste pas éternellement. Une partie importante est perdue dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre comme prévu

AUTEURS

Denis Angers, Dominique Arrouays, ...
Johan Six (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14796004

LES FLUX DE CARBONE ENTRE LE SOL ET L'ATMOSPHÈRE SONT À DOUBLE SENS

Une partie du cycle du carbone

Lorsque la matière organique est introduite dans les sols, une partie de son carbone est stockée tandis qu'une autre partie est respirée par les microbes et retourne dans l'atmosphère.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICILES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

LE PROGRAMME-CADRE EJP SOIL

Ce projet a été financé par le programme conjoint européen H2020 EJP SOIL (convention n° 869625).

COORDINATRICE DU PROGRAMME :

Claire Chenu

ejpsoilcoord@inrae.fr

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

Le programme-cadre
EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

